

CUESTIONARIO

En estos momentos, como parte de los estudios de la Maestría en Ciencias de la Educación, se está realizando un estudio para caracterizar las representaciones sociales que construyen los estudiantes de la Facultad de Medicina 2 de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba sobre la escritura académica, por lo que solicitamos su cooperación.

Toda la información que nos pueda brindar será usada solamente con este fin investigativo y es anónima. De estar de acuerdo en cooperar, marque con una X en cada caso según se le pida.

Gracias.

Año académico: _____ Sexo: M _____ F _____

1. ¿Qué considera usted que es la escritura académica?
2. ¿De dónde obtiene información sobre la escritura académica?
 Ámbito universitario.
 Eventos y jornadas científicas.
 Profesores.
 Otros estudiantes.
3. ¿Qué importancia tiene para Ud. la escritura académica?
 Es necesaria para apropiarse del conocimiento.
 Me permite interpretar adecuadamente los contenidos.
 Para facilitar el estudio.
 Otros.
4. ¿Cómo usted valora la influencia de la escritura académica en su éxito escolar?
 Positiva.
 Negativa.
5. ¿Qué razones posee para creer que la escritura académica influye negativamente en el éxito escolar?
 La escritura académica posee requerimientos formales muy estrictos y rigurosos.
 La escritura académica resulta densa e incomprensible.
 Me cuesta comprender algunas formas de la escritura académica.
 La escritura académica es un reflejo de la cultura de quien la produce.
 Otras.

6. ¿Qué sentimientos y emociones experimenta cuando consume o emplea la escritura académica?

- Enojo.
- Agotamiento.
- Nerviosismo.
- Inseguridad.
- Miedo.

7. ¿Qué limitaciones enfrenta para desarrollar la escritura académica de forma eficiente?

- No se conoce a profundidad la escritura académica.
- No se desarrolla en todas sus variantes.
- No hay suficientes asignaturas que prioricen estos contenidos.
- Los docentes priorizan los aspectos prácticos y teóricos de sus asignaturas, en detrimento de las cuestiones comunicativas y escriturales.
- No se motiva a los estudiantes a producir o publicar textos científicos.

8. ¿Qué actitud asume ante la escritura académica?

9. ¿De dónde obtiene influencias para aproximarse al conocimiento de la escritura académica?

- Los profesores.
- Mis compañeros de estudio.
- Redes sociales de Internet.
- No recibo ninguna influencia.
- Mis familiares.

10. ¿Cómo valora usted la Influencia que ejerce la universidad en el empleo de la escritura académica?

- Positiva.
- Negativa.